

Pemetaan Tingkat Layanan Jalan (M.T. Haryono, Sao-Sao, Abunawas dan Brigjend M.J.) Kendari

Rahim Lagega¹⁾, Laode Muh. Magribi²⁾, Jamal Harimudin³⁾, Ahmad Hidayat⁴⁾

¹ Jurusan Geografi Universitas Halu Oleo

²Jurusan Teknik Sipil Universitas Halu Oleo

³Jurusan Geografi Universitas Halu Oleo

⁴Jurusan Geografi Universitas Halu Oleo

Email : ¹ahimgeography21@gmail.com, ²obi_magribi@yahoo.com,
³jamaltharimudin@gmail.com, ⁴ahmadhidayatsamad@gmail.com

Abstrak: Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Kendari sejak tahun 2014 dengan total 56.076 kendaraan hingga tahun 2018 dengan total 94.078 kendaraan yang tidak disertai dengan pelebaran jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui seberapa besar tingkat kemacetan; (2) mengetahui persebaran lokasi terjadinya kemacetan. Penelitian ini dilakukan pada lima ruas jalan yaitu: Jl. M.T. Haryono, Jl. Sao-Sao 2/2 UD, Jl. Sao-Sao 4/2 D, Jl. Abunawas dan Jl. Brigjend M.J. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu survei inventarisasi jalan dan survei LHR. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif untuk mendapatkan nilai Kapasitas, nilai Volume Lalu Lintas dan nilai Derajat Kejenuhan, setelah itu dikelaskan berdasarkan *Level of Service* dimana kelas A dengan tingkat kemacetan sangat rendah, B dengan tingkat rendah, C dengan tingkat sedang, D dengan tingkat sedikit tinggi, E dengan tingkat tinggi dan F dengan tingkat sangat tinggi. Hasil penelitian ini antara lain: (1) peta tingkat kemacetan hari senin dan sabtu memiliki kesamaan yaitu pada Jl. M.T Haryono memiliki tingkat kemacetan rendah, Jl. Sao-Sao 2/2 UD memiliki tingkat kemacetan sedang, Jl. Sao-Sao 4/2 D memiliki tingkat kemacetan rendah, Jl. Abunawas memiliki tingkat kemacetan rendah dan Jl. Brigjend M.J. memiliki tingkat kemacetan sedang (2) distribusi kemacetan sendiri terdapat pada lima titik yaitu: pada jalan M.T. Haryono berada di depan Lippo Plaza, pada jalan Sao-Sao berada di depan Brylian Plaza, di jembatan Kali Kadia dan di depan lorong SMPN 9 Kendari, dan pada jalan Brigjend M.J. berada di depan Mexcell Depo Teknik & Bangunan.

Kata Kunci : Jalan, Kemacetan, Kapasitas, Volume, Derajat Kejenuhan,

Abstract: Increasing the number of vehicles in the Kendari since 2014 with a total of 56,076 vehicles become 94,078 vehicles in 2018, that are not accompanied by widening the road causing congestion. This study aims to: (1) determine the extent of congestion; (2) determine distribution of the location of congestion. This research was conducted on five roads, namely: M.T. Haryono Street, Sao-Sao 2/2 UD Street, Sao-Sao 4/2 D Street, Abunawas Street and Brigjend M.J. Street. Road inventory surveys and LHR surveys are techniques that are used to collect the data. Data processing method that is used is quantitative analysis methods to obtain the value of capacity, the value of Traffic Volume and value Degree of Saturation, after that it is classified by Level of Service which class A is very low congestion, B is low level congestion, C is moderate congestion, D is slightly high congestion, E is a high level congestion, and F is very high level congestion. The results are: (1) Congestion Level Map on monday and saturday have similarity that is on M.T Haryono Street has a low congestion, Sao-Sao 2/2 UD Street has moderate congestion, Sao-Sao 4/2 D Street has a low congestion, Abunawas Street has a low congestion and Brigjend M.J. Street has a moderate level of congestion; (2) the distribution of congestion it self is at five points, namely: on the M.T. Haryono Street is in front of Lippo Plaza, on the Sao-Sao Street is in front of Brylian Plaza, on the Kali Kadia bridge and in front of the hall of SMPN 9 Kendari, and on Brigjend M.J. Street in front of Mexcell Depo Teknik dan Bangunan.

Keyword: Street, Congestion, Capacity, Volume, Degree of Saturation

1. PENDAHULUAN

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan umum (PP No. 34, 2006).

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan umum (PP No. 34, 2006).

Masalah transportasi merupakan masalah yang cukup memprihatinkan khususnya dalam memecahkan masalah angkutan umum dengan kemacetan lalu lintas. Persoalan tersebut lebih dipersulit lagi dengan adanya kebijakan sistem transportasi yang cenderung memihak pada pengguna kendaraan pribadi (*private car*) dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang sebagian besar sebagai pengguna angkutan umum (*user of public transport*) (Tahir, 2005).

Kemacetan merupakan masalah bagi masyarakat yang dialami sehari – hari saat beraktifitas di jalan. Kemacetan disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah padatnya jumlah kendaraan yang melintas sehingga volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan yang menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas dan menyebabkan banyak kegiatan masyarakat yang tersendat. Kemacetan merupakan permasalahan di setiap perkotaan. Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Kendari sejak tahun 2014 dengan total 56.076 kendaraan hingga tahun 2018 dengan total 94.078 kendaraan yang tidak disertai dengan pelebaran jalan sehingga menimbulkan kemacetan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari karena Kendari merupakan daerah

urban serta Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana merupakan pusat pemerintahan dan memiliki sarana prasarana yang cukup memadai seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain.

Kota Kendari merupakan salah satu kota berkembang yang ada di Indonesia, jumlah kendaraan yang selalu meningkat setiap tahunnya membuat kota Kendari tak bisa terlepas dari kemacetan. Hal ini dibuktikan dengan padatnya kendaraan disepanjang jalan umum kota. Tingkat kepadatan arus lalu lintas lebih dirasakan pada jam-jam puncak pagi, siang, sore dan malam hari, termasuk hari dinas atau hari aktif kerja dan hari libur yang merupakan hari padat kendaraan karena masyarakat menjalankan kegiatan sehari-hari melalui jalan umum di Kecamatan Kadia Kota Kendari yang merupakan jalan yang selalu dilalui kendaraan berupa kendaraan pribadi maupun angkutan umum, selain itu juga menjadi salah satu kawasan pusat perbelanjaan di Kota Kendari yang ditandai dengan adanya Lippo Plaza, Matahari dan beberapa Pertokoan yang merupakan lokasi perbelanjaan masyarakat umum. Pada saat jam tertentu sering terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi pada ruas jalan ini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemacetan di seputaran jalan umum Kecamatan Kadia Kota Kendari dalam bentuk peta tingkat kemacetan dan untuk mengetahui dimana tempat terjadinya kemacetan di seputaran jalan umum Kecamatan Kadia Kota Kendari.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di beberapa ruas jalan yang terdapat di seputaran jalan umum Kecamatan Kadia Kota Kendari, antara lain (1) jalan M.T. haryono, (2) jalan Sao – Sao (3) jalan

Abunawas dan (4) jalan Brigjend Madjied Joenoes yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yaitu: 1) Pengumpulan data primer yang mana data ini didapatkan berdasarkan hasil survei Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang dilakukan diberbagai titik pada ruas jalan yang menjadi lokasi penelitian dan juga dilakukan survei inventarisasi jalan pada lokasi penelitian. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan nilai volume lalu lintas, tingkat kemacetan, kapasitas jalan dan derajat kejenuhan pada jalan yang diteliti; 2) Data sekunder yang mana data ini didapatkan dari instansi terkait yaitu data jumlah kendaraan 5 tahun terakhir yang diperoleh dari Dirlantas Polda Sultra dan data jumlah penduduk yang didapat dari Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2018.

2.3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kuantitatif* yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan hubungannya. Analisis deskriptif kuantitatif ini dilakukan untuk mendapatkan hasil berupa waktu terjadinya kemacetan, tingkat kemacetan yang terjadi dan daya tampung badan jalan serta tempat – tempat terjadinya kemacetan. Analisis *deskriptif kuantitatif* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan formula dari Manual

Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) Tahun 1997, sebagai berikut:

1) Kapasitas Jalan yang mana memiliki persamaan sebagai berikut:

$$C = Co \times FCw \times FCsp \times FCsf \times FCcs \dots (1)$$

Keterangan :

- C = Kapasitas
- Co = Kapasitas dasar
- FCw = Faktor koreksi kapasitas untuk lebar jalan.
- FCsp = Faktor koreksi kapasitas untuk pembagian arah.
- FCsf = Faktor koreksi kapasitas akibat hambatan samping.
- FCcs = Faktor koreksi kapasitas akibat ukuran jalan kota (jumlah penduduk).

2) Volume Lalu Lintas yang mana memiliki persamaan sebagai berikut :

$$Q_{smp} = (emp LV \times LV + emp HV \times HV + emp MC \times MC) \dots (2)$$

Keterangan:

- Q_{smp} = Volume lalu lintas satuan mobil penumpang.
- LV = Notasi untuk kendaraan ringan
- HV = Notasi untuk kendaraan berat
- MC = Notasi untuk sepeda motor
- empLV = Nilai ekivalen kendaraan ringan
- empHV = Nilai ekivalen kendaraan berat
- empMC = Nilai ekivalen sepeda motor.

Untuk mengkonversi nilai kendaraan (emp) menjadi nilai volume lalu lintas (smp) dan untuk menentukan waktu puncak atau jam puncak.

Selanjutnya menggunakan persamaan berikut :

$$Q_{smp/jam} = \frac{smp LV + smp HV + smp MC}{12 jam} \dots (3)$$

untuk mendapatkan nilai volume dengan satuan smp/jam.

3) Derajat Kejenuhan yang mana memiliki persamaan sebagai berikut:

$$DS = \frac{Q}{C} \dots (4)$$

Keterangan :

- DS = Derajat kejenuhan
- Q = Volume lalu lintas

C = Kapasitas jalan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey infentarisasi jalan yang dilakukan pada kelima ruas ini bertujuan untuk mengetahui jarak atau panjang jalan

yang diteliti, lebar jalan, lebar bahu jalan atau jarak kereb dan jenis atau tipe jalan.

Data infentarisasi pada kelima ruas jalan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Inventarisasi Jalan

No.	Nama Jalan	Tipe Jalan	Keterangan	Panjang (m)
1.	Jln. M.T. Haryono	4/2 D	a. Panjang Ruas Jalan b. Lebar Ruas Jalan c. Median Jalan d. Lebar Bahu Efektif	a. 584 m b. 7,20 m/jalur c. 1,30 m d. ≤ 0,5
2.	Jalan Sao – Sao	2/2 UD	a. Panjang Ruas jalan b. Lebar Ruas Jalan c. Lebar Bahu Efektif	a. 1.190 m b. 8,20 m c. ≤ 0,5
3.	Jalan Sao – Sao	4/2 D	a. Panjang Ruas Jalan b. Lebar Ruas Jalan c. Median Jalan d. Lebar Bahu Efektif	a. 671 m b. 6,20 m/jalur c. 0,50 m d. ≤ 0,5
4.	Jalan Abunawas	4/2 UD	a. Panjang Ruas Jalan b. Lebar Ruas Jalan c. Jarak Bahu Efektif d. Jarak Kereb	a. 727 m b. 6,5 m/jalur c. 2 m d. ≤ 0,5 m
5.	Jln. Brigjend M.J	4/2 D	a. Panjang Ruas Jalan b. Lebar Ruas Jalan c. Median Jalan d. Lebar Bahu Efektif	a. 1.947 m b. 8,30 m/Jalur c. 2,5 m d. ≤ 0,5

Simber : Survei Inventarisasi Jalan

3.1. Kapasitas Jalan

Kapasitas (C) didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Untuk jalan dua lajur atau dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah, tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur (MKJI, 1997). Kapasitas merupakan daya tampung kendaraan yang melintas, kapasitas juga dibedakan berdasarkan lebar dan jenis jalan.

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi dikota - kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Jakarta dan Bangkok.

Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari – hari di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan kota-kota besar lainnya di Indonesia (Wini, 2016).

Salah satu penyebab kemacetan adalah volume kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah dari tahun ketahun dengan jumlah ruas jalan yang ada atau tersedia di suatu tempat tersebut. Kemacetan memiliki dampak sosial, biasanya dampak dari kemacetan ini menimbulkan stress, kesal, lelah yang dialami pengemudi/pengendara bahkan secara luasnya berpengaruh terhadap psikologi penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut. Dari segi ekonomi dampak kemacetan lalu lintas ini berdampak terhadap hilangnya waktu pengemudi/pengendara dan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh

pengendara atau pengemudi, contoh nyatanya seperti pengendara atau pengemudi harus mengeluarkan biaya ekstra dalam mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar minyak lebih banyak, karena cenderung ketika kemacetan lalu lintas terjadi cenderung lebih banyak menghabiskan bahan bakar yang lebih banyak. Yang lainnya contoh dari segi ekonomi ini yakni pengendara/pengemudi yang bekerja kehilangan pendapatan mereka karena terlambat masuk kantor, hal tersebut disebabkan karena biasanya absensi pekerja berpengaruh terhadap pendapatan pekerja tersebut (Wini, 2016).

Nilai kapasitas (C) pada penelitian ini dibedakan antara kapasitas pada hari senin dan kapasitas pada hari sabtu yaitu sebagai berikut: (1) Kapasitas pada hari senin: (a) jalan M.T. Haryono 4/2 D memiliki nilai kapasitas 5.227,2 smp/jam. (b) jalan Sao – Sao 2/2 UD memiliki nilai kapasitas 2.439,828 smp/jam. (c) jalan Sao – Sao 4/2 D memiliki nilai kapasitas 5.027,616 smp/jam. (d) jalan Abunawas 4/2 UD memiliki nilai kapasitas 4.617 smp/jam. (e) jalan Brigjend M.J. 4/2 D memiliki nilai kapasitas 5.939,833 smp/jam. (2) Kapasitas pada hari sabtu: (a) jalan M.T. Haryono 4/2 D memiliki nilai kapasitas 5.148,792 smp/jam. (b) jalan Sao – Sao 2/2 UD memiliki nilai kapasitas 2.439,828 smp/jam. (c) jalan Sao – Sao 4/2 D memiliki nilai kapasitas 4.952,20176 smp/jam. (d) jalan Abunawas 4/2 UD memiliki nilai kapasitas 4.547,745 smp/jam. (e) jalan Brigjend M.J. 4/2 D memiliki nilai kapasitas 5.939,833 smp/jam.

Berdasarkan pada hasil analisis diatas ditemukan bahwa nilai kapasitas tertinggi terdapat pada jalan Brigjend Madjied Joenoed dan terendah pada jalan Sao-Sao 2/2 UD.

3.2. Volume Lalu Lintas

(MKJI, 1997) Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu pada suatu penampang melintang jalan

yang dimana jumlah ekivalen mobil penumpang (emp) dikonfersi menjadi satuan mobil penumpang (smp) berdasarkan kelas kendaraan yang dilakukan dengan cara mengkalikan antara jumlah kendaraan dikalikan dengan nilai emp yang telah ditentukan, antara lain emp HV = 1,3, emp LV = 1,00 dan emp MC = 0,40.

Nilai volume lalu lintas (Q) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Volume Lalu Lintas pada hari senin, adalah sebagai berikut: (a) jalan M.T. Haryono pada tanggal 1 adalah 1.454,825 smp/jam dan pada tanggal 8 adalah 1.665,775 smp/jam. (b) jalan Sao-Sao 2/2 UD pada tanggal 1 yaitu 1.270,541 smp/jam dan pada tanggal 8 yaitu 1.427,283 smp/jam. (c) jalan Sao-Sao 4/2 D pada tanggal 1 yaitu 1.232,83 smp/jam dan tanggal 8 yaitu 1.665,775 smp/jam. (d) jalan Abunawas pada tanggal 1 yaitu 1.375,65 smp/jam dan pada tanggal 8 yaitu 1.366,4 smp/jam. (e) jalan Brigjend M.J. pada tanggal 1 yaitu 2.633,71 smp/jam dan pada tanggal 8 yaitu 2.741,66 smp/jam. (2) Volume Lalu Lintas pada hari sabtu adalah sebagai berikut: (a) jalan M.T. Haryono pada tanggal 6 adalah 1.397,041 smp/jam dan pada tanggal 13 adalah 1.519,308 smp/jam. (b) jalan Sao-Sao 2/2 UD pada tanggal 6 yaitu 1.075,116 smp/jam dan pada tanggal 13 yaitu 1.187,19 smp/jam. (c) jalan Sao-Sao 4/2 D pada tanggal 6 yaitu 1.190,283 smp/jam dan tanggal 13 yaitu 1.274,941 smp/jam. (d) jalan Abunawas pada tanggal 6 yaitu 1.166,13 smp/jam dan pada tanggal 13 yaitu 1.261,53 smp/jam. (e) jalan Brigjend M.J. pada tanggal 6 yaitu 2.178,225 smp/jam dan pada tanggal 13 yaitu 2.328,25833 smp/jam.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, didapatkan bahwa untuk nilai volume lalu lintas tertinggi terdapat pada jalan Brigjend M.J. pada hari senin dan sabtu, sedangkan untuk volume lalu lintas terendah terdapat di jalan Sao-Sao 4/2 D pada hari senin dan jalan Abunawas untuk hari Sabtu.

3.3. Derajat Kejenuhan

Sumadi (2006) dalam Aloisius (2014) mengatakan bahwa Kemacetan lalu lintas terjadi bila pada kondisi lalu lintas di jalan raya mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat adanya hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.

Derajat kejenuhan adalah rasio lalu lintas terhadap kapasitas untuk suatu pendekat. Derajat kejenuhan (DS) digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. DS sendiri adalah untuk melihat tingkat kemacetan dan faktor kemacetan (MKJI, 1997).

Nilai DS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Derajat Kejenuhan pada hari senin, adalah sebagai berikut: (a) jalan M.T. Haryono pada tanggal 1 adalah 0,27 dan pada tanggal 8 adalah 0,31. (b) jalan Sao-Sao 2/2 UD pada tanggal 1 yaitu 0,52 dan pada tanggal 8 yaitu 0,58. (c) jalan Sao-Sao 4/2 D pada tanggal 1 yaitu 0,24 dan tanggal 8 yaitu 0,26. (d) jalan Abunawas pada tanggal 1 yaitu 0,29 dan pada tanggal 8 yaitu 0,29. (e) jalan Brigjend M.J. pada tanggal 1 yaitu 0,44 dan pada tanggal 8 yaitu 0,46. (2) Derajat Kejenuhan pada hari sabtu adalah sebagai

berikut: (a) jalan M.T. Haryono pada tanggal 6 adalah 0,27 dan pada tanggal 13 adalah 0,29. (b) jalan Sao-Sao 2/2 UD pada tanggal 6 yaitu 0,44 dan pada tanggal 13 yaitu 0,48. (c) jalan Sao-Sao 4/2 D pada tanggal 6 yaitu 0,24 dan tanggal 13 yaitu 0,25. (d) jalan Abunawas pada tanggal 6 yaitu 0,25 dan pada tanggal 13 yaitu 0,27. (e) jalan Brigjend M.J. pada tanggal 6 yaitu 0,59 dan pada tanggal 13 yaitu 0,41.

Berdasarkan pada hasil analisis diatas ditemukan bahwa nilai derajat kejenuhan tertinggi terdapat pada jalan Sao-Sao 2/2 UD, kemudian untuk nilai derajat kejenuhan terendah terdapat pada jalan Sao-Sao 4/2 D.

3.4. Level of Service

Setelah nilai DS didapat, kemudian dilakukan pembagian kelas Derajat Kejenuhan berdasarkan *Level of Service (LoS)* untuk menentukan kelas dan warna tingkat kemacetan pada ruas jalan yang diteliti. Eliser D (2016) dalam Tamin (2000) mengemukakan bahwa tingkat pelayanan jalan (*level of service*) menunjukkan ukuran kualitas suatu jalan (mempertimbangkan faktor kenyamanan dan geometrik jalan), dan digunakan sebagai ukuran untuk membatasi volume lalu lintas suatu jalan, dan dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Rekap DS berdasarkan Level of Service untuk hari senin

No.	Nama Jalan	Waktu	DS	LoS	Warna
1.	M.T. Haryono 4/2 D	1 april 2019	0,27	B	Hijau
		8 april 2019	0,31	B	Hijau
2.	Sao – Sao 2/2 UD	1 april 2019	0,52	C	Kuning
		8 april 2019	0,58	C	Kuning
3.	Sao – Sao 4/2 D	1 april 2019	0,24	B	Hijau
		8 april 2019	0,26	B	Hijau
4.	Abunawas 4/2 UD	1 april 2019	0,29	B	Hijau
		8 april 2019	0,29	B	Hijau
5.	Brigjend M.J. 4/2 D	1 april 2019	0,44	B	Hijau
		8 april 2019	0,46	C	Kuning

Sumber: Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hari senin pada kelima ruas jalan memiliki nilai derajat kejenuhan yang terbagi dalam dua kelas LoS, yaitu kategori kelas B yang ditandai dengan 112 --- April

warna hijau dengan nilai DS dari 0,20 – 0,44 dimana merupakan tingkat kemacetan rendah dan kategori kelas C yang ditandai dengan warna kuning dengan nilai DS dari

0,45 – 0,74 yang merupakan tingkat kemacetan sedang.

Tabel 3. Rekap DS berdasarkan Level of Service untuk hari sabtu

No.	Nama Jalan	Waktu	DS	LoS	Warna
1.	M.T. Haryono 4/2 D	6 april 2019	0,27	B	Hijau
		13 april 2019	0,29	B	Hijau
2.	Sao – Sao 2/2 UD	6 april 2019	0,44	B	Hijau
		13 april 2019	0,48	C	Kuning
3.	Sao – Sao 4/2 D	6 april 2019	0,24	B	Hijau
		13 april 2019	0,25	B	Hijau
4.	Abunawas 4/2 UD	6 april 2019	0,25	B	Hijau
		13 april 2019	0,27	B	Hijau
5.	Brigjend M.J. 4/2 D	6 april 2019	0,59	C	Kuning
		13 april 2019	0,41	B	Hijau

Sumber: Hasil Penelitian 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hari senin pada kelima ruas jalan memiliki nilai derajat kejenuhan yang terbagi dalam dua kelas LoS, yaitu kategori kelas B yang ditandai dengan warna hijau dengan nilai dari 0,20 – 0,44 dimana merupakan tingkat kemacetan rendah dan kategori kelas C yang ditandai dengan warna kuning dengan nilai dari 0,45 – 0,74 yang merupakan tingkat kemacetan sedang.

Kemacetan mengakibatkan kerugian secara ekonomi maupun inmateril seperti menimbulkan stress karena kekesalan tidak tepat waktu pada tujuan. Kemacetan penyebabnya dari berbagai kehidupan yang saling terkait misalnya ke disiplinian yang kurang, *Low Inforcement* yang lemah, pertumbuhan kendaraan yang tidak bisa di imbangi pertumbuhan prasarana jalan (Alhadar, 2011).

Tingkat kemacetan dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk peta. Tingkat kemacetan dalam penelitian ini memiliki kesamaan antara hari senin dan sabtu dimana pada kelima ruas jalan yang diteliti memiliki tingkat kemacetan yang sama yaitu tingkat kemacetan rendah dan sedang. Berdasarkan pada pengolahan data diatas maka dihasilkan peta tingkat kemacetan seperti gambar 2.

Gambar 2. Peta Tingkat Kemacetan

Peta tingkat kemacetan diatas dibuat berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau DS di setiap jalan yang diteliti yang dimana tiap nilai derajat kejenuhan tersebut telah dikategorikan berdasarkan Level of Service yang dimana telah dibedakan menjadi enam kelas, yaitu yang pertama kelas A memiliki nilai DS 0,00 – 0,20 tergolong pada tingkat kemacetan sangat rendah dan ditandai dengan warna hijau muda, kemudian yang kedua adalah kelas B dengan nilai DS 0,21 – 0,44 yang tergolong pada tingkat kemacetan rendah dan ditandai dengan warna hijau, selanjutnya yang ketiga adalah kelas C dengan nilai DS 0,45 – 0,74 yang merupakan tingkat kemacetan sedang dan ditandai dengan warna kuning, selanjutnya kelas D dengan nilai DS 0,75 – 0,84 yang tergolong tingkat kemacetan agak tinggi dan ditandai dengan warna jingga, selanjutnya kelas E yang memiliki nilai DS

0,85 – 1,00 yang merupakan tingkat kemacetan tinggi dan ditandai dengan warna merah, terakhir adalah kelas F dengan nilai DS 1 ke atas yang merupakan tingkat kemacetan yang sangat tinggi dan ditandai dengan warna merah maron sehingga mempermudah pembaca peta untuk mengetahui di daerah mana saja yang rentan terjadi kemacetan pada hari senin dan sabtu.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kemacetan pada ruas jalan lokasi penelitian memiliki kesamaan antara hari senin dan hari sabtu dimana pada jalan M.T. Haryono memiliki tingkat kemacetan rendah yang ditandai dengan warna hijau, jalan Sao-Sao 2/2 UD memiliki tingkat kemacetan sedang yang ditandai dengan warna kuning, jalan Sao-Sao 4/2 D memiliki tingkat kemacetan rendah yang ditandai dengan warna hijau, jalan Abunawas memiliki tingkat kemacetan rendah yang ditandai dengan warna hijau dan jalan Brigjend Madjied Joenoes memiliki tingkat kemacetan sedang yang ditandai dengan warna kuning.

Untuk lokasi sebaran kemacetan pada peta tingkat kemacetan yang ditandai dengan persegi panjang berwarna merah dan terdapat pada lima titik yaitu: pada jalan M.T. Haryono berada di depan Lippo Plaza, pada jalan Sao-Sao berada di depan Brylian Plaza, di jembatan Kali Kadia dan di depan lorong SMPN 9 Kendari, dan pada jalan Broigjend M.J. berada di depan Mexcell Depo Teknik & Bangunan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa untuk hari senin dan sabtu memiliki tingkat kemacetan yang sama untuk kelima jalan tersebut yaitu untuk jalan M.T. Haryono 4/2 D dikategorikan kedalam kelas B dan ditandai dengan warna hijau dalam peta jalan yang menunjukkan tingkat kemacetan rendah. Untuk jalan Sao – Sao 2/2 D sendiri dikategorikan kedalam kelas C dan memiliki tingkat kemacetan sedang yang

ditandai dengan warna kuning. Untuk jalan Sao – Sao 4/2 D sendiri dikategorikan kedalam kelas B. Untuk jalan Abunawas juga dikategorikan kedalam kelas B dan untuk jalan Brigjend Madjied Joenoes 4/2 D dikategorikan kedalam kelas C yang memiliki tingkat kemacetan sedang.

Distribusi kemacetan sendiri terdapat pada lima titik yaitu: (1) pada jalan M.T. Haryono berada di depan Lippo Plaza yang dipengaruhi oleh parkir liar, keluar masuk pengunjung dan lampu rambu lalu lintas merah. (2) pada jalan Sao – Sao 2/2 UD terjadi tepat di depan Brylian Plaza yang disebabkan oleh kendaraan parkir dan keluar - masuk pengunjung. (3) pada jalan Sao – Sao tepat di jembatan perbatasan jalan bermedian dan tak bermedian yang notabenehnya memiliki 6 ruas jalan yang terbagi. (4) pada jalan Sao – Sao 4/2 D tepat di depan lorong masuk SMPN 9 Kendari pada saat jam masuk dan pulang sekolah. (5) pada jalan Brigjend Madjied Joenoes terjadi kemacetan tetap di depan Maxcell Depo Teknik dan Bangunan yang mana disebabkan oleh keluar masuknya kendaraan dan lampu rambu lalu lintas pada simpang bersinyal pasar baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadar, 2011. Analisis Kinerja Jalan dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Simpoang Bersinyal di Kota Palu. *SMARTek*. Vol. 9, No. 4, 327-336.
- Eliser, 2016. Pengaruh Tata Guna Lahan Pada Kinerja Lalu Lintas Jalan Sam Ratulangi Manado. Spasial: *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 3, No. 1, 85-94.
- Direktorat Jendral Bina Marga, 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) Jakarta : Sweroad dan PT. Bina Karya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 *Jalan*. 31 Oktober 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655
- Sumadi, 2006. Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Veteran Kota Brebes

- [Tesis]. Semarang: Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Tahir, 2005. Angkutan Massal Sebagai Alternatif Mengatasi Persoalan Kemacetan Lalu Lintas Kota Surabaya. *SMARTek*, Vol. 3, No. 3, 169-182.
- Wini, 2016. Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Sepanjang Jalan H. Rais A Rahman (Suijawi) Kota Pontianak. [Skripsi]. Pontianak: Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI.

